

ЧИСЛЕННОСТЬ И РАЗМНОЖЕНИЕ РЫЖЕПОЯСНИЧНОЙ ЛАСТОЧКИ (*Hirundo daurica* L.) В УЗБЕКИСТАНЕ

Фундукчиев С.Э.

Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17744967>

Аннотация. В работе приводятся сведения по гнездовой численности вяхиря исследуемого района, по срокам их размножения, характеру расположения гнезд и морфологическим особенностям яиц, по продолжительности насиживания и выкармливания птенцов, по эффективности размножения птиц.

Ключевые слова: рыжепоясничная ласточка, численность, гнездо, насиживание, выкармливание птенцов, эффективность.

Annotation. The paper provides information on the nesting number of the turtledove in the study area, on the timing of their reproduction, the nature of the location of the nests and the morphological features of the eggs, on the duration of incubation and feeding of chicks, on the breeding efficiency of birds.

Key words: red-rumped Swallow, number, reproduction, nest, incubation, feeding of chicks, efficiency.

В отечественной орнитологической литературе сведения о биологии рыжепоясничной ласточки (*Hirundo daurica* L.) в пределах Узбекистана очень мало (Мекленбурцев, 1954; Салимов, 1977; Лановенко, 1995).

В основу сообщения положены результаты наших наблюдений проведенные в городах Янгиере, Джизаке, Самарканде и Карши в течение 1987 - 2020 гг.

Рыжепоясничная ласточка - одна из поздно прилетающих птиц. по нашим наблюдениям за 17 лет, 6 раз (1988, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2011 гг.) она появлялась во второй декаде апреля, а 11 лет (1987, 1989, 1991-1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2005, 2009 гг.) ее появление фиксировалось в третьей декаде апреля. Самый ранний прилет отмечен 14.04 (1988), самый поздний - 30.04 (1991), в среднем она прилетает 23 апреля.

Поздно появляясь на местах гнездования, рыжепоясничные ласточки и сравнительно поздно отлетают. Осенний пролет начинается во второй декаде сентября и затягивается на весь октябрь.

Через некоторое время после прилета ласточки приступают к ремонту уцелевших старых гнезд или к строительству новых.

Рыжепоясничная ласточка обычно гнездится вблизи водоемов, например у реки или арыка. В естественных условиях эта ласточка возводит гнезда под навесами скал, обрывов и в пещерах, прикрепляя их как к каменным, так и к

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

глинистым поверхностям (Салимов, 1977). В районе нашего исследования она сооружает гнезда в постройках человека, при этом лепит гнезда как снаружи, так и внутри них. Иногда строит гнезда под мостами. Из 11 осмотренных нами гнезд 4 располагались в подъездах 4-х этажных зданий, 5 в проеме дверей одноэтажных домов и три - под автомобильными мостами.

Численность рыжепоясничной ласточки невелика. Так, в г. Янгиере, в летние месяцы, она колеблется от 29,0 до 37,0 ос/км². Во всех населенных пунктах она поселяется отдельными парами. Р.Н.Мекленбурцев (1954) указывает на совместное гнездование 5-7 пар с оговорками, что такие скопления тоже редки.

Гнездостроение начинается в первой декаде мая. Однако, как правило, сроки размножения зависят от времени прилета. Так, в 1988 г. гнездо с одним яйцом было отмечено 11 мая, тогда как в 1991 г. гнезда с кладками обнаружены 25 мая. В строительстве гнезда принимают участие самец и самка, при этом самец только приносит комочки грязи, самка же использовала их в дело.

Рыжепоясничные ласточки лепят гнезда из грязи, иногда включая в их стенки немного прутиков, гнездо часто напоминает довольно широкого сосуда с узким горлышком, разрезанного вдоль: местом “разреза” оно обычно прикрепляется к горизонтальной поверхности. Проведенные нами наблюдения показали, что в строительстве гнезда участвуют обе особи прилетая 25 - 40 раз в час. Постройка гнезда продолжается 14-15 дней: гнездовая камера строится в течение 7-8 дней, постройка входной трубки - 2-3 дня, сбор и укладка гнездовой подстилки 3-5 дней. Нижний слой которого обычно состоит из мелких прутиков, верхний - из куриных перьев. Размеры измеренных нами жилых гнезд рыжепоясничной ласточки следующие (n=11): длина входной трубки 113-192 мм, диаметр входного отверстия 57-66 мм, высота гнезда 63-149 мм, длина гнездовой камеры 121-162 мм, диаметр гнездовой камеры 115-174 мм.

Через 4-6 дней после окончания постройки гнезда самка приступает к откладыванию яиц. В полной кладке 3-5 яиц, в среднем 4,1 (n=45): 3 яйца обнаружены в 2 гнездах (18,2 %), 4 в 6 (54,5 %), 5 в 3 (27,3 %). Морфометрические показатели яиц ласточки таковы: длина 19,0 (17,3 - 20,4), ширина 13,9 (13,2 - 14,3) мм, масса яиц 1,8 (1,7 - 2,3) г. (табл.1).

Таблица 1.

Морфометрические показатели яиц рыжепоясничной ласточки (n=45)

Параметры	Lim	X±m	CV,%
Длина яиц, мм	17,3-20,4	18,99±0,27	5,24
Диаметр яиц, мм	13,2-14,3	13,93±0,11	2,96

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Масса, г	1,67-2,3	1,79±0,08	14,88
Объем яиц, мл	1,81-2,22	1,93±0,03	6,43
Индекс удлинённости, %	55,0-82,7	72,14±2,36	12,24

Выявлено, что в кладке происходит уменьшение массы яиц от первых к последующим.

Насиживание яиц начинается с откладки первого яйца, но наиболее эффективно со дня откладки последнего яйца. Насиживает самка, самец же сидя или летая поблизости, сторожит и сопровождает самку на кормежки. Плотность насиживания в изученных кладках увеличивается от начала к концу цикла и составляет 61,8-75,9 %.

Длительность насиживания у рыжепоясничной ласточки составляет 15-16 суток. “Усушка” яиц в период насиживания колеблется от 29,4 до 34,3 (в среднем 31,6 %). Динамика потери массы яиц отличается как в разных, так и в пределах одной кладки. Вылупление птенцов в отдельных гнездах длится 48-72 часа. Масса птенцов в день вылупления составляет 1,80-1,92 (1,88) г. Их кожа телесно-розового цвета и покрыта негустым, сравнительно длинным дымчато-серым эмбриональным пухом.

На 4-й день жизни птенцы начинают приоткрывать глаза, на местах будущих периллий появляется темно-серая пигментация, на 7-й день у них образуются отверстия слуховых проходов. Относительный прирост массы наиболее интенсивно происходит в первые пять дней, тогда как длина тела до конца гнездовой жизни протекает без резких перепадов.

К девятидневному возрасту птенцы становятся более подвижными и у них отмечается начало развертывания контурного пера на голове, спине и надхвостье. На следующий день у ласточки начинают развертываться первостепенные маховые. Последними появляются и развертываются рулевые перья. К одиннадцатидневному периоду заканчивается формирование плюсны, в дальнейшем ее размеры увеличиваются незначительно.

Длительность пребывания птенцов в гнезде в среднем 24 дня. Вылет птенцов из гнезда осуществляется не сразу, вначале вылетает тот птенец, который выклюнулся раньше. После вылета слетки еще в течение некоторого времени возвращаются в них на ночевку.

Птенцов выкармливают самец и самка. Однако в первые 3-4 дня, родители не только выкармливают птенцов, но и постоянно обогревают. Наблюдения,

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

проведенные у гнезда (с 6 до 18 часов), показали, что наиболее часто родители прилетали с кормом в утренние и вечерние часы.

Кроме того, активность питания зависит от места расположения гнезда, от возраста птенцов и величины выводка.

Эффективность размножения у рыжепоясничной ласточки следующая. Из 29 отложенных яиц вывелось 21 птенец (72,4 %) птенцов, из которых три погибли по неизвестной причине.

Рыжепоясничная ласточка, является одной из полезнейших птиц. в период пребывания в нашем регионе, она уничтожает огромное количество вредных насекомых. Так, состав пищи птенцов, почти на 75 % состоит из хлопковой и люцерновой тли. Вредные виды жуков, мух и клопов в составе пищи взрослых птиц составляют 61,3 %.

Список использованной литература

1. Лановенко Е.Н. Семейство Ласточковые // Птицы Узбекистана. Ташкент: Фан, 1995. Т.3. С. 33-52.
2. Мекленбурцев Р.Н. Семейство Ласточковые // Птицы Советского Союза. М.: Советская наука, 1954. Т.6. С. 685-752.
3. Салимов Х.В. Биология размножения рыжепоясничной ласточки в Зарафшанской долине // Вопросы экологии и морфологии животных: зоология позвоночных. Самарканд, 1977. С. 84-90.